

УДК 796.011.3: 316.344.6

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/69>

А.В. Швецов

канд. пед. наук

г. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КИБАТЛЕТИКИ В РОССИИ

Аннотация. В настоящее время функциональность современных технических средств реабилитации (ТСР) стремительно расширяется, соответственно раздвигая границы двигательных и психологических возможностей для людей с ограниченными возможностями. Одной из важных задач адаптивной физической культуры и фирм-изготовителей становится информирование людей о возможностях ТСР, включая их демонстрацию на практике в формате состязаний или конкурсов, чтобы человек, имеющий инвалидность, мог увидеть и сам выполнить повседневные бытовые операции с помощью ТСР.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура; люди с ограниченными возможностями; технические средства реабилитации; Союз «Кибатлетика»; соревнования по кибатлетике в России.

A.V. Shvetsov

Candidate of Pedagogical Sciences

Moscow, Financial University under the Government of the Russian Federation

FORMATION AND DEVELOPMENT OF CYBATHLETICS IN RUSSIA

Abstract. Currently, the functionality of modern technical means of rehabilitation (TMR) is rapidly expanding, respectively pushing the boundaries of motor and psychological capabilities for people with disabilities. One of the important tasks of adaptive physical culture and manufacturers is to inform people about the possibilities of TMR, including their demonstration in practice in the format of competitions or contests, so that a person with a disability can see and perform everyday household operations with TMR.

Keywords: adaptive physical culture; people with disabilities; technical means of rehabilitation; the Union «Cybathletic»; competition at cybathletic in Russia.

По данным Росстата, в 2019 г. в России проживает 11,947 млн человек, имеющих инвалидность, что составляет 8,14% населения страны. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в каждой стране число людей с инвалидностью составляет от 8 до 12%, а через 20 лет этот показатель достигнет 20%. Такой рост обусловлен двумя основными факторами: во-первых, прогрессом современной медицины, в результате чего с каждым годом удается сохранить все большее число жизней после травм и заболеваний; во-вторых, увеличением продолжительности жизни как в России, так и в мире.

При ампутациях и врожденном недоразвитии конечностей у инвалида начинается период длительных перестроек, связанных с необходимостью адаптации организма к

предъявляемым условиям жизнедеятельности. Довольно часто бывает, что после тяжелой травмы или ампутации человек замыкается в себе, теряет интерес к активной жизнедеятельности. Приспособительные реакции индивидуальны и зависят от характера приобретенного или врожденного дефекта, возраста, пола индивида, конструкции и качества протезного изделия, психологического статуса человека, уровня его здоровья и др. [3; 4]. В том случае, если технические средства реабилитации (ТСР), выдаваемые и оплачиваемые государством, не могут даже частично заменить поврежденный или утраченный орган или неудобны в эксплуатации, то инвалид начинает с пессимизмом смотреть в будущее. Но сейчас в мире и в России существуют ТСР, которые по многим параметрам почти не уступают естественным органам человека. Конкуренция между фирмами-производителями способствует совершенствованию ТСР и снижению их стоимости. Однако в настоящее время информация о текущих возможностях и перспективах развития современных ТСР часто не доходит до большинства людей или доходит в малом объеме. Кроме того, многие инвалиды не знакомы или мало знакомы с методиками освоения и полноценного использования ТСР, а также с программами адаптивной физической культуры. Цель исследования – организация и методика проведения соревнований по кибатлетике в России для людей с ограниченными возможностями. Методы исследования: педагогические наблюдения за спортсменами в ходе соревнований; изучение, анализ и обобщение данных специальной и научно-методической литературы и протоколов соревнований по кибатлетике.

Результаты исследования. Впервые идея таких состязаний была успешно реализована в 2016 г. профессором швейцарской высшей технической школы в Цюрихе Робертом Райнером. Соревнования получили название кибатлон (Cybathlon). Цель этих состязаний состоит в том, чтобы участники с ограниченными возможностями и использующие ТСР преодолевали специально подготовленные трассы с воссозданными различными ситуациями, с которыми человек ежедневно сталкивается в быту. Например, преодоление дорожных препятствий, барьеров и ступенек для людей с протезами ног или передвигающихся на электроколяске; сервировка стола, вкручивание электролампы и другие манипуляции протезами рук. Задача участников (или кибатлетов) – безошибочно пройти все элементы трассы за минимальное время. За каждый правильно выполненный элемент соревновательной трассы кибатлету начисляются баллы, сумма которых учитывается в итоговом протоколе. Если участниками набрано одинаковое число баллов, то более высокое место присуждается кибатлету, который затратил меньше времени на прохождение трассы.

На первых состязаниях по кибатлону в Цюрихе инвалиды состязались в 6 группах, определяемых видом ТСР: 1) протезы рук; 2) протезы ног; 3) электрические коляски; 4) интерфейс «мозг-компьютер»; 5) экзоскелеты; 6) функциональные электростимуляторы. Конечно, в таких соревнованиях хороший результат определяется не только возможностями или характеристиками ТСР, но и физическими (двигательными) способностями кибатлета. Поэтому в спорте лиц с поражением ОДА важным компонентом соревновательной и тренировочной деятельности являются протезная техника верхних и нижних конечностей и другие технические средства (коляски, экзоскелеты и пр.). На наш взгляд, именно в таких

соревнованиях преобладает принцип постоянной модернизации и максимального использования специальных технических средств и ТСР, которые способны вносить значительный вклад в повышение эффективности жизнедеятельности участников за счет совершенствования материально-технической базы [1–3].

В первом кибатлоне участвовала и российская команда, члены которой решили реализовать аналогичный проект в России. Роль организатора в этом процессе взяла на себя отечественная компания по разработке протезов рук ООО «Моторика». Помимо задачи содействия развитию отрасли ТСР в России этот проект решает задачи социализации людей с инвалидностью и увеличения доли населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Реализацию проекта было решено возложить на некоммерческую организацию Союз разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика» (Союз «Кибатлетика»), куда вошли основные разработчики и поставщики услуг протезов и электрических колясок на российском рынке. Союзом «Кибатлетика» были разработаны правила и положение о состязаниях, инструкция по технике безопасности, а также изготовлены три трассы с более сложным ландшафтом, по сравнению с кибатлоном, для следующих дисциплин: протезы рук, протезы бедра, протезы голени и электрические коляски. Был создан программно-аппаратный комплекс для дисциплины «мозг-компьютер» (<http://cybathletics.ru>).

В июне 2017 г. ориентированная на реализацию проекта некоммерческая организация Союз разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика» провела первый чемпионат по кибатлетике (российское название кибатлона) в Москве на выставке «Интеграция-2017». В отличие от кибатлона, который организуется один раз в 4 года, состязания по кибатлетике проводятся чаще и в различных форматах: чемпионат России, первенства городов и округов, корпоративные первенства.

В соревнованиях по кибатлетике большую роль в организации и проведении играют мандатная комиссия по допуску участников и судейская бригада, которую возглавляет главный судья соревнований. Ему помогают по два помощника на каждой из двух трасс (всего четверо судей). Помощники главного судьи определяют правильность выполнения заданий кибатлетами и фиксируют время прохождения трассы. Они же страхуют участников от возможных падений. При необходимости главный судья может задействовать для страховки кибатлетов волонтеров, обслуживающих мероприятие. Перед стартом и сразу же после финиша помощники судьи анкетируют участников об их настроении, самочувствии, замеченных проблемах и степени удобства (вплоть до болевых ощущений) использованных ТСР.

На каждом мероприятии обязательно присутствует врач или бригада медиков, которые определяют в начале стартов текущее состояние здоровья и самочувствие участников. Эти же медицинские работники осуществляют дежурство в течение всего соревновательного дня.

Перед соревнованиями со всеми участниками проводится разминка инструктором по адаптивной физической культуре. По окончании соревнований в какой-либо дисциплине сразу же подводятся итоги – по сумме набранных баллов определяются призеры в индивидуальном зачете и победители в командном зачете. Призеры соревнований по кибатлетике становятся кандидатами в сборную России для участия в международных состязаниях. Главный отбор в сборную России проводится на чемпионате страны.

История становления и развития кибатлетики в России начинается с 2017 г. Именно в этом году были проведены первые соревнования кибатлетов в России. Проводились эти соревнования в Москве в рамках выставки «Интеграция-2017». Участники соревновались в четырех дисциплинах: протезы бедра, протезы голени, протезы рук и коляски с электроприводом. В мероприятии приняло участие 23 кибатлета из 7 регионов РФ и более 1000 зрителей. Велась онлайн-трансляция соревнований.

В том же году (9–10 ноября 2017 г.) в технопарке «Сколково» в рамках международной выставки «Кибатлетика – лучшие технологии и технические средства реабилитации инвалидов» было проведено первое первенство России по кибатлетике в 5 дисциплинах: протезы рук, протезы бедра, протезы голени, коляски с электроприводом, нейрогонка. В соревнованиях приняли участие 60 кибатлетов из 37 городов и 20 регионов РФ. За участниками наблюдало более 1000 зрителей и велась онлайн-трансляция.

В июне 2018 г. на фестивале Geek Picnic в Москве была проведена международная выставка и демонстрация возможностей технических средств реабилитации, которую посетило свыше тысячи гостей фестиваля. В рамках фестиваля были проведены соревнования среди инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, использующих протезы рук, бедра и голени. Пользователи ТСП показали, с какой легкостью они могут выполнять те или иные спортивно-прикладные двигательные действия, используя высокотехнологичные протезы. Также в рамках проекта была проведена всероссийская конференция кибатлетов, на которой был подписан Билль о правах российских киборгов.

В ноябре 2018 г. было организовано и проведено первенство Москвы по кибатлетике в дисциплинах: протезы рук, протезы голени, протезы бедра и коляски. В мероприятии приняло участие 48 кибатлетов и более 1500 зрителей.

В декабре 2018 г. было проведено первенство Санкт-Петербурга и Ленинградской области в этих же дисциплинах. Приняло участие 34 кибатлета и почти 950 зрителей.

В 2019 г. проводились мероприятия по кибатлетике в семи разных региональных центрах РФ – Новокузнецке, Уфе, Калуге, Севастополе, Нижнем Новгороде, Казани и Ижевске. В прошедших состязаниях приняли участие более 270 кибатлетов. На всех этих мероприятиях велась онлайн-трансляция не только соревнований, но и круглых столов.

Из-за сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мероприятия по кибатлетике в 2020 г. были сокращены и включали: проведение в июле учебно-тренировочных сборов в Московской области сборной РФ при подготовке к чемпионату мира Cybathlon-2020, проведение соревнований в Новгороде (август) и в Сочи (сентябрь). В прошедших состязаниях приняли участие более 50 кибатлетов. Как и ранее, на

всех этих мероприятиях велась онлайн-трансляция не только соревнований, но и круглых столов.

Таким образом, за прошедшие четыре года Союзом «Кибатлетика» были организованы и проведены 17 мероприятий в 12 региональных центрах РФ, которые включали: 1) круглые столы, посвященные вопросам развития технических средств реабилитации; 2) уроки адаптивной физической культуры, проходящих в качестве разминки участников соревнований и 3) непосредственно соревновательную программу. В соревнованиях приняло участие 546 кибатлетов.

Подводя итоги проведенной работы по применению кибатлетики в РФ в качестве нового проекта и средства в адаптивной физической культуре, можно сделать следующие **предварительные выводы**.

1. Анализ анкетных данных и педагогические наблюдения за участниками в ходе соревнований по кибатлетике показывает, что большинство кибатлетов сосредоточены на правильном выполнении заданий, преодолевают трассу на большом эмоциональном подъеме, увлечены состязанием и с воодушевлением поддерживают других кибатлетов.

2. На мероприятиях по кибатлетике у участников и болельщиков появляется возможность общения как с другими людьми, использующими аналогичные ТСР, так и с разработчиками этих ТСР, которые сопровождают мероприятия.

3. Участие в соревнованиях и мероприятиях по кибатлетике, наблюдение за ходом состязаний в качестве болельщика, общение между собой, с организаторами и разработчиками ТСР, обсуждение прошедших мероприятий в социальных сетях дает людям с ограниченными возможностями уверенность в том, что можно раздвинуть границы своих психологических и двигательных умений и навыков, получить дополнительный импульс жизненной активности и реальный шанс социализироваться в современную жизнь.

В заключение хотелось бы отметить, что соревнования по кибатлетике имеют хорошие перспективы в качестве прикладного вида спорта у инвалидов. Подготовка и участие в соревнованиях ставят перед людьми с ограниченными возможностями новые цели и способы для их достижения, повышают самооценку в обществе и семье, улучшают физическую подготовленность и состояние здоровья, способствуют возвращению в любимую профессию или овладению новой.

Литература

1. Ворошин И.Н. Специфические принципы спортивной подготовки в спорте лиц с поражением ОДА // Адаптивная физическая культура. 2018. № 2(74). С. 4–5.
2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Новые подходы к определению понятий: объем, интенсивность и новизна тренировочных нагрузок // Адаптивная физическая культура. 2017. № 2(70). С. 4–5.
3. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры. М., 2016. 616 с.
4. Шевцов А.В., Емельянов В.Д., Шелкова Л.Н., Красноперова Т.В. Факторы, лимитирующие адаптационные и компенсаторные возможности к двигательной деятельности при занятиях АФК лиц с нарушениями ОДА // Адаптивная физическая культура. 2013. № 1(53). С. 14–15.

© Швецов А.В.